

EL NUEVO CONCUBINATO EN VENEZUELA*

Luis A. Acosta Vásquez

Resumen

Las uniones de hecho entre un hombre y una mujer y el cumplimiento de deberes, como si se tratara de un matrimonio, representa una realidad social que viene a tener su punto máximo en la Constitución Nacional de 1999, donde el constituyente patrio aparentemente equiparó los efectos del matrimonio a los del concubinato. El asunto planteado se aborda en el presente trabajo a través de una investigación documental en la cual se analiza la doctrina tanto nacional como extranjera, la legislación nacional y la jurisprudencia patria emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. Así se recoge en la sentencia de fecha 15 de julio de 2005 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Se considera que esa equiparación no puede ser absoluta pues ello colocaría al matrimonio, a la sombra de una relación de hecho que muchas veces resulta confusamente concebida.

Palabras clave: Concubinato, matrimonio.

* Recibido: 16/01/06 - Aceptado: 26/03/06

· Abogado, Doctor en Derecho (LUZ), Profesor Asociado de la Universidad del Zulia. Profesor Asistente de la Universidad Rafael Urdaneta.